

BASES IDEOLÓGICAS Y PROGRAMA REIVINDICATIVO DE LA GERMANIA.

Vicent Vallés Borrás.

La Germanía fué un movimiento social cuyo programa reivindicativo, ideado originariamente por el *_peraire_* Joan Llorenç, aspiraba conseguir, en el aspecto político una verdadera participación del pueblo en los órganos de gobierno y administración, en el campo social extirpar los abusos que a los débiles ocasionaban los poderosos y, en el terreno económico un proteccionismo hacia el sistema de producción gremial. La conquista de este proyecto siguió en una primera etapa procedimientos presuntamente legales, que desembocaron después en vías, en muchos aspectos, revolucionarias.

La idea fundamental de la Germania fué tomada por Llorenç del Evangelio, de las palabras de Jesús cuando afirma: *_Todo reino en sí dividido será desolado; y toda ciudad o casa en sí dividida no subsistirá_*. Joan Llorenç trasladó esta reflexión evangélica a la organización gremial, afirmando que, *_les comunitats poques per la concòrdia creixen, e les grans per la discòrdia se destrocen e venen a total rohina e anichilar-se e perdres_*. En consecuencia el fundamento para el desarrollo de las comunidades era la *_germandat_*, es decir, la unión afectiva entre sus miembros como si de hermanos se tratase, eliminando la discòrdia, que las dividía y era el germen de su destrucción. Gran parte de los abusos de que se lamentaba el pueblo tenía su origen en su falta de fraternidad, lo que contrastaba con la solidaridad de casta que demostraban sus enemigos, los caballeros, *_porque vemos en ellos la costumbre que tienen los puercos, que si uno gruñe todos corren a socorrerle, lo que es muy al revés de los plebeos, que seguimos la costumbre de los perros, que si uno llora todos los perros corren a le morder; y desta manera los cavalleros allende de ser poderosos, siempre son muchos y los plebeos por menos tener y no nos valer somos hollados._*

La iniciativa de Joan Llorenç, manifestada ya en el memorial transmitido por los *_peraires_* y *_teixidors_* a las Cortes de 1510, pronto encontró seguidores. Los primeros fueron los ya dichos *_peraires_* y *_teixidors_*, que acordaron capítulos para acabar con sus diferencias, a los que siguieron los *_carnicers_*, que firmaron entre ellos, *_bona concòrdia e jermandat_*. En general, fueron los gremios textiles los más receptivos a esta idea, tales como los *_calceters_* y *_matalafers_*; y los *_oripellers_* y *_batifulles_* que se unieron a los *_guadamassillers_* y *_coixiners_* en una sóla corporación, con objeto de ser, *_un officí e confraria e una germandat, e sia feta una comunitat ab tots nosaltres._*

Connotaciones religiosas tenía también el número trece, que fueron los síndicos elegidos por todos los oficios y que constituían la cúpula dirigente de la Germanía, *“en memoria y representación de los doze Santos Discípulos de nuestro Salvador”*. Era éste también número emblemático para el franciscano Francesc Eiximenis, al afirmar que divide su obra en trece libros, *“a honor del nostre Salvador e cap de cretianisme, Jesucrist, e dels sobirans crestians, los Sants Apòstols”*. La Junta de los Trece estableció un paralelismo entre ellos, y Cristo y sus apóstoles, pues así como éstos redimieron a la Humanidad del pecado, ellos salvarían al pueblo de la servidumbre y la injusticia. En esta misión providencial, los Trece fueron animados por extraños personajes como el ermitaño Pedro de la Cruz que, presentándose ante ellos en la cofradía de San Jorge, les aclamó como los elegidos por Dios para reformar la república.

El clero con sus sermones contribuía igualmente a incrementar el ambiente de exasperación religiosa. Los predicadores interpretaban la epidemia de peste que sufría la ciudad como el castigo divino por los pecados que se cometían. Destacó entre todos el dominico Luis de Castellolí, *“molt affectat a les coses del poble”*. Los ataques de inmoralidad se dirigían especialmente a la nobleza y a algunos monasterios. El caso más escandaloso se dió en el convento de religiosas de Santa Clara, en el que se hallaban implicados, aparte de las religiosas, numerosos personajes influyentes de la ciudad. Tuvo que intervenir el monarca en este turbio asunto, encargando al abogado Jeroni Soriano - posteriormente abogado de la Germanía- la investigación de los hechos, ganándose por este motivo la animadversión de los caballeros.

Entre los agermanados el sentimiento religioso impregnaba muchas de sus arengas. En Mallorca, Joanot Colom y Pau Casesnoves, líderes de la Germanía de la isla, predicaban que, *“la quitació era sancta cosa e molt bona,..que tanta utilitat havien portat los atambors de Mallorca com la passió de Jesucrist al humanal linatge, e que lo pergami del atambor era acomparat a la pell de Jesucrist, e les cordes als ligams, y la fusta a la creu”*. Pero esta manifiesta religiosidad no impedía a algunos de los líderes agermandos blasfemar continuamente, o, ya durante la guerra, robar las joyas de las imágenes religiosas justificando estos saqueos con curiosos argumentos: *“vos,”* refiriéndose a la Virgen María *“que teneis el marido viejo no haveys menester traher collares de oro”*.

Hemos de señalar también, la influencia de la corriente religiosa de la *“Devotio Moderna”*, que perseguía un anhelo de vida interior y de piedad honda y auténtica. Obras de esta corriente se encuentran en la mayoría de las bibliotecas valencianas de este período. El ciclo de la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, traducido al valenciano por Joan Roig

de Corella, tuvo entre todas las clases sociales, y especialmente en las medias y bajas un éxito considerable.

Importante es igualmente, la contribución a la ideología agermanada de las profecías y creencias mesiánicas. Los estudios de Josep M. Pou, Pere Bohigas, Ramón Alba, Alain Milhou y Eulàlia Duran, han probado la existencia de corrientes mesiánicas y apocalípticas, basadas en profecías de diversa procedencia, en España en las primeras décadas del siglo XVI. Valencia no fue una excepción. Durante la Germanía estas corrientes tendrían una considerable influencia en el comportamiento de sus líderes. Los abogados del pueblo, Bertomeu Montfort y Jeroni Soriano, al hacer la relación por orden del virrey de todos los excesos cometidos por sus antiguos protegidos, los líderes agermanados, no dudan en acusarles de que, *an dicho públicamente en muchas partes y, algunos en el Consejo de Valencia, que no había rey, y andavan publicando falsas profecías y scripturas antiguas, diziendo que todo había de esser común y que no había de haver rey.*

Sabemos por las crónicas que Joan Llorenç era considerado adivino por el pueblo, y aficionado a los *pronósticos o juzzios de hechiceros; y que tenía uno de que los moros se avían de alçar; y perderse aquel Reyno: y que, en fe de ambas calamidades dixese, que era bien armarse el pueblo para defenderse de los moros, y para castigar los malos cristianos.* Estas afirmaciones concuerdan con la obsesión de Llorenç, corroborada por testimonios coetáneos, de advertir constantemente durante la revuelta del peligro de un alzamiento de los moros del Reino unidos a los corsarios berberiscos. No resulta por ello extraño que, en noviembre de 1520, momento de máximo poder de la Junta de los Trece, se publicase en Valencia la, *Obra de Fray Johan Alamany de la venguda de Antichrist e de les coses que se han de seguir, ab una reprobació de la secta mahomètica.* Esta obra, escrita y difundida en versiones manuscritas desde las primeras décadas del siglo XV, fue publicada por vez primera a finales de dicha centúria. La edición de 1520 fue preparada por Joan Carbonell, *prevere e mestre en arts e sacra Theologia*, que encontró un ejemplar de este libro, *molt mal scrit e desquarnat, e a pregaries de molts lo ha reparat, hon trobà que ha cent anys que és scrit.* Joan Llorenç y otros dirigentes agermanados debían conocer la existencia de esta obra y, consideraron que su contenido justificaba muchas de sus aspiraciones. Es probable que la idea de imprimir de nuevo la obra naciese de los propios Trece, con el fin de que, *los feels christians veyen les fatuitats que ha dexat scrit lo inmunde Mahomat; perque après façen gràcies a Déu com los ha fet mercé d'èsser christians e il.luminats de la Sancta Fe Cathòlica.*

Las doctrinas milenaristas siguieron en la Valencia agermanada dos vertientes; por una parte la idea del comunismo igualitario, y por otra la esperanza de la venida de un

monarca universal de los Últimos Tiempos, el Encubierto, que acabaría con la injusticia y haría triunfar la fe católica sobre los infieles y malos cristianos. Al siglo XIV se remonta la introducción en Valencia de las doctrinas apocalípticas del benedictino Joachim de Fiore llenas de desbordado idealismo; las exigencias de los *_fraticelli_* respecto al ideal de pobreza evangélica; las enseñanzas de los beguinos, empeñados en la práctica de la caridad cristiana; las visiones de Joan de Rocatallada, que anunciaban cruentas guerras y la destrucción de los nobles por las comunidades, además de la invasión de los reinos cristianos por los infieles; las propuestas de la corriente franciscana de los espirituales, muy afines al pensamiento de Ramón Llull de reformar la Iglesia por medio de la pobreza; y las profecías de Arnau de Vilanova, que aportaban la idea de que la restauración de Hispania, destruida por los moros, había de ser el primer paso para la restauración del mundo.

El franciscano Francesc Eiximenis, de reconocida influencia en la ideología agermanada, recogió algunas de estas corrientes en uno de sus libros de mayor repercusión, *_El Dotzé del Chrestia_*, sumando al sistema de Joachim de Fiore, las ideas de Rocatallada, Vilanova y Llull. Eiximenis afirma:

Si tu em demanes aquestes presents senyories de christians si duraran fins a la fi del món, respon-te que no ho sé. Es ver que alguns passats han parlat d'aquesta matèria e han posat que après la reformació del món, la qual dien que s'ha a fer dins lo centenar present, en què comptam 1385, après d'aquest centenar, ço dien, se mudarà la seu papal en Jerusalem, e dien que aquí haurà novell papa e novell emperador, e seran abdós de linatge dels jueus convertits a la fe.

Dien, encara que, açó fet, tota potestat reial cessarà en lo món, sino solament en la casa de França, qui durarà longament, per tal car tostemps ha defesa la Sancta Esglèsia Christiana, e ha posat lo papa nou vegades en la cadira papal, gitat d'aquella per enemics de la fe, o per heretges, o per tirans, o per antipapes. E dien que lavors regnarà per tot lo món la justícia popular que.s regirà sots un papa e sots un emperador, fins a la fi del món, axó que no hi haurà altre príncep ne rei pus, sinò així com dit és, e cascuna comunitat regirà si mateixa e serà feta pau per tot lo món fins a la fi del món.

Este texto fue rectificado después por el propio Eiximenis, presionado por el rey Juan I de Aragón, que protestó por la supremacía universal que se otorgaba a la casa real de Francia. En estas palabras del franciscano se encuentran ideas fundamentales que se apropiará la Alemania: desaparición de la potestad real y con ella todas las jerarquías sociales, nacimiento del poder de las comunidades de las que surgirá su propio gobierno, y la convicción de que el nuevo papa y nuevo emperador serán judíos conversos, claro antecedente de la figura del *_Encobert_*.

Las esperanzas mesiánicas tuvieron especial arraigo entre los judíos conversos. Angelina García, que ha estudiado la incidencia de las profecías en la comunidad judía valenciana, ha señalado la fe de los conversos en la llegada de un Mesías y en la caída de la casa del rey Católico como castigo divino por haber perseguido y expulsado a todos los judíos que no abjuraron de su fe. Conocemos la participación de algunos conversos en la Germanía, como es el caso de Enric March, doctor en derecho y pariente de Luis Vives, que colaboró activamente en la revuelta. Según Bertomeu Montfort, abogado del pueblo, los conversos de la ciudad de Valencia tenían su centro de reunión en la cofradía de los *_argenters_*, profesión a la que se dedicaban numerosos conversos valencianos. Entre ellos destacó Jaume Serra, *_cristià nou e de linatge de judeus_*, síndico de este gremio dentro de la Germanía. Serra predicaba, basándose en antiguas profecías y juicios astrológicos, que el rey Carlos nunca volvería a España, y que la Germanía suplantaría toda potestad real y señorial. También del gremio de los plateros surgiría uno de los Encubiertos, Joan Bernabé de Tedeu, probablemente converso, síndico de la Germanía y "familiar" del intrigante marqués de Cenete. Bernabé actuó durante el verano de 1522, intitulándose nuevo Encubierto y erigiéndose capitán de la numerosa gente de guerra que reclutó en Aragón en ayuda de las sitiadas Xàtiva y Alzira. Pero sería en la personalidad de Enrique Manrique de Ribera, el Encubierto por antonomasia, donde confluyeron las esperanzas mesiánicas tanto de los conversos como de los cristianos viejos en las postrimerías de la revuelta. Una de las acusaciones criminales que los procuradores fiscales culparon a los agermanados fue el que, *_afavoriren e prengueren per capità principal un jueu de Orà fictament bategat_*. Orán era una ciudad de gran tradición comercial con los conversos valencianos, convirtiéndose en el siglo XVI en un importante centro mercantil del norte de Africa, gracias a su numerosa comunidad judía, que se vió ampliada con la llegada de los expulsados de la Península Ibérica. La figura del *_Encobert_* surge en un momento especialmente crítico del desarrollo de la Germanía, a finales de marzo de 1522. Vicent Peris ha sido vencido y con él, la esperanza de levantar la causa agermanada en la ciudad de Valencia. La casa de Mendoza lleva camino de acabar con la Germanía, el marqués de Cenete controlando la capital y su hermano, el virrey, amenazando los últimos reductos de la revuelta, Xàtiva y Alzira. El Encubierto se presenta como el heredero legítimo de los Reyes Católicos, desposeído de sus derechos al trono por intrigas del cardenal Mendoza, padre del virrey y de Cenete. Sus discursos provocan la intervención de la Inquisición valenciana, pues el Encubierto, *_públicament preycava moltes conclusions falses e herétiques, e deya que ell era la quarta persona en Trinitat, e deya que ell era fill de l'alt príncep don Joan, de alta recordació, e per exa via pretenia tenir dret en los regnes d' Espanya._*

La figura del *_Encobert_* ya había sido tratada en la obra ya citada de Joan Alamany

De la venguda de Antichrist. Según Alain Milhou, Alamany recogía la herencia de Arnau de Vilanova, aunque distinguiendo dos personajes escatológicos distintos: el Nuevo David, un papa santo que reformaría la Iglesia, es decir una versión del _pastor angelicus_ joaqimista; y el Encubierto, emperador de los Ultimos Tiempos que encabezaría la cruzada de los pobres en España y Tierra Santa. Reconociendo siempre la superioridad de la ley del papa, los dos personajes establecerán una estrecha colaboración al dirigir la violencia exterminadora de los pobres contra los musulmanes, judíos y ,malos cristianos de Europa, conquistando Jerusalem, luchando con el Anticristo y estableciendo el milenio. Eulàlia Duran, que estudia el texto original de la obra de Alamany, establece una clara relación ideológica entre el libro y la Germanía. En él, se califica de anticristos a todos los cristianos que, _consenten en ses terres e senyories usar públicament la maldat de Mahomet, e ls consenten tenir temples en que adoren lo diable_. En esta definición quedaban incluidos en la categoría de anticristos los caballeros valencianos con vasallos moros, así como la casa de Mendoza a cuya señoría pertenecían las baronías de Alberic, Alcocer y Alásquer, a las que el Encubierto pondrá especial empeño en destruir. La toma de las armas por los pueblos cristianos para defenderse del alzamiento musulmán quedaba justificada porque, _ixiran de les sues cases les bèsties aguarenes totes malicioses per a destruyr Spanya, l'alta e baixa, e los spanyols seran molt descordats uns contra altres._ La idea del bautismo de los moros también aparece en la obra: _e los juheus e agarens seran tornats christians e seran batejats e lavats ab aygua de salut._

En el Encubierto de Xàtiva se funden los dos personajes que establece Alamany, el Nuevo David y el emperador universal. Su doctrina milenarista se basa en dos supuestos: el triunfo de la justicia, acabando con el abuso de los poderosos, y el triunfo de la fe católica, bautizando a los moros, con lo que se llegaría a la uniformidad religiosa en el Reino de Valencia, que quedaría bajo una sólo fe y una Germanía universal que agruparía a todo el pueblo cristiano.

Las reivindicaciones de la Germanía se dirigen a:

- I. Superar la crisis del sistema gremial.
- II. Formar un ejército popular por medio del _adehenament_.
- III. Lograr la imparcialidad de la Justicia.
- IV. Debilitar el poder de la nobleza.
- V. Elegir jurados de la _mà menor_, que entrarán a formar parte del ejecutivo municipal.
- VI. Inclinar la Monarquía a la causa del pueblo.

VII. Crear un nuevo estamento de representación política popular.

I. CRISIS DEL SISTEMA GREMIAL.

En el sistema gremial, aunque el maestro conservaba su independencia económica y su competitividad con los demás maestros, existían dos limitaciones para los componentes de la corporación:

-No podían ejercer su oficio sin mostrar antes su capacidad por medio de los exámenes ante el gremio.

-El gremio regulaba y vigilaba la actuación de sus agremiados con el fin de evitar una competencia ruinosa que eliminase a algunos de sus componentes en beneficio de otros.

A mediados del XIV este sistema de organización laboral inicia un proceso que, como afirma Paulino Iradiel, conservando su forma institucional, le va privando progresivamente de sus esenciales características corporativas o sociales. Ya no se evidencian tan claramente los rasgos distintivos de la agrupación gremial, como son, la igualdad entre sus afiliados, la mutua solidaridad profesional y el monopolio corporativo del trabajo. La debilitación del sistema gremial se produce también por la aparición de un trabajo libre, no controlado por el gremio y que coopera con el capital comercial.

En la ciudad de Valencia, fue especialmente en los oficios textiles donde la crisis fue más evidente, llegando a una situación crítica en 1510. En este año, los *_peraires_* y *_teixidors_*, se unen para presentar al rey en las Cortes convocadas en Monzón, unos capítulos para frenar la decadencia a la que se ven abocados estos dos gremios. Sus protestas se dirigen especialmente al hecho de que artesanos no agremiados confeccionan paños de pésima calidad -fruto de su escasa formación laboral- que no han conseguido otra cosa que difamar el buen nombre de los tejidos valencianos en los mercados europeos. El texto de estas ordenanzas, en cuya elaboración Joan Llorenç tuvo parte esencial, se inicia con un interesante preámbulo, en el que basándose en la idea evangélica de la unión como premisa necesaria para el desarrollo de toda comunidad, se arremete contra los mercaderes. Se les acusa de que iniciándose en el comercio de la lana, han pasado después a la confección de paños en sus casas, empleando para ello a gente inexperta en lugar de personal de los gremios, con el único propósito de aumentar sus ganancias, aunque con ello lleven al descrédito de los textiles valencianos. Ante estas acciones, y como la inoperante administración municipal no proveyó nada al respecto, los *_peraires_* y *_teixidors_*, para poder competir con el capital comercial, dejaron de confeccionar paños de calidad y

pasaron a hacerlos *_sotils_*, lo que condujo a una disminución de las ganancias, a la ruina de muchos maestros y al desprestigio de Valencia. Por ello, los capítulos tienden a reivindicar el monopolio gremial en la confección pañera, roto por los mercaderes, extranjeros sobre todo, que establecidos en Valencia desde el siglo XV llevaban camino de controlar la producción textil.

Las reivindicaciones de la Germania en este sentido fueron de las primeras en presentarse al rey, suplicando al monarca que autorizase las medidas necesarias con el fin de que fuesen, *_ordenades y statuhides per la conservació y augment dels comercis e negociacions de aquesta ciutat, la qual de algun temps encara en moltes arts y officis y en penuria e necessitat de moneda, de hon per experiència (se veu) que va en contínua disminució._*

Por su parte, los Trece tuvieron especial empeño en conservar la unidad entre todos los oficios, base esencial para el triunfo de la Germania. Era una empresa difícil, ya que durante el período 1519-1523 los litigios entre gremios fueron frecuentes, pero la Junta siempre nombró delegados en estas causas para que bajo su poderosa influencia la concordia se restableciese.

II. EJERCITO POPULAR: EL "ADEHENAMENT".

El vocablo *_adehenament_* deriva de la voz *_dehena_* con la cual se designaba la agrupación de diez individuos que asumían la vigilancia y defensa de la ciudad. En Valencia estas milicias urbanas solían organizarse para acompañar la bandera de la ciudad en algún conflicto en el que se encontrara amenazado el Real Patrimonio. Tal fue el caso de la baronía de Arenós en julio de 1464, cuando los artistas y menestrales aportaron hombres para la reducción del rebelde Jaime de Aragón.

Martí de Viciánia inicia su crónica sobre la guerra de la Germania con la orden de Fernando el Católico, en 1515, para que se proveyesen de armas las poblaciones del Reino de Valencia, *_para qualquier cosa que pudiesse suceder_*. Dos eran las razones principales por las que se justificaba este mandato: el peligro que suponía la población musulmana armada que habitaba el territorio valenciano, y los ataques de los corsarios norteafricanos - *_fustes de moros_*-, en inteligencia con los moros valencianos. Según afirmaciones de los propios agermanados, en el Reino de Valencia había 25.000 moros armados con más de 15.000 ballestas y otras armas. Estos moros, además de estar *_molt apparellats per a guerra_*, eran *_molt apparellats per lurs senyors*, en tant, que si la ciutat de València no estava ben armada, fàcilment tot aquell regne se poria perdre, com les altres ciutats e viles

reals del dit regne, per ésser chiques poblacions e molt separades les unes de les altres, en huna nit o dos se poria tot subvertir._ El otro peligro lo constituía la existencia de, _moltes fustes de turchs, moros de Barberia e altres infels..., que han barregat en cativar e robar alguns lochs e viles reals del dit Regne de València._. Ello resultaba posible por el _respatle e favor dels moros que habiten en lo mateix regne de València, los quals avituallen de totes les coses necessaries les fustes dels infels o enemichs de la Sancta Fe Cathòlica, los dones avisos, los mostren los passos y.ls presten tot aquell auxili que poden._

La orden de Fernando el Católico autorizando el _adehenament_ no se hizo efectiva hasta el verano de 1519, cuando fue confirmada por su nieto Carlos. Hasta entonces, los oficiales reales, ya porque consideraran que el peligro no era tan grave, o porque desconfiasen de la actitud que tomaría el pueblo al verse con armas, no insistieron demasiado en hacer cumplir el mandato real. Pero las circunstancias cambiaron en 1519. Los ataques piráticos crecieron en número, con el saqueo de las localidades costeras y captura de numerosas naves. En la Lonja, la Taula de Burgarini tuvo que pagar un buen número de _seguretats_ que aseguraban las mercancías apresadas, y el pánico que provocaron estas acciones corsarias fue tal que, ningún mercader osaba fletar navios porque nadie contratava seguros marítimos. En la ciudad de Valencia, durante el verano, fueron constantes los _avalots_ provocados por el continuo anuncio de ataques piráticos al Grao, pero como el pueblo aún no se había _adehenat_, la gente salía _desbaratats_, y quant foren al Remey se trobaren tant poch, que no gosaren anar al Grao._ Joan Llorenç, respetado anciano del gremio de _peraires_ y convencido del futuro provecho que al pueblo reportarían las armas, habló a los oficios de la ciudad y les recriminó duramente que, _era una gran vergonya de València, que en una necessitat se trobassen tant poca gent, e que si haguessen cregut el que manava lo Cathòlic rey don Ferrando, que.s foren adehenats, no foren trobats tant poch a una consemblant necessitat._

También Carlos I censuró a los tres estamentos del Reino el poco interés que mostraban en la defensa de la costa. Forzado por los acontecimientos y las órdenes del rey, el Gobernador Luis de Cabanyelles reunió el 22 de junio de 1519 en la casa de la ciudad a los clavarios de los gremios mandándoles de parte del rey que _se volguessen adehenar_. Aunque en un primer momento los oficios _no y consentiren perque lo dit adehenament no.s feya per parròquies_, finalmente aceptaron hacerlo por cofradías como lo exigía el Gobernador, lo que representaba una mayor libertad de acción para el pueblo al no tener que estar bajo la capitanía de ningún caballero.

En diciembre de 1519 los oficiales reales y los jurados pidieron al rey que prohibiese al _adehenament_ basándose en el peligro e inconvenientes que este hecho comportaba.

Los Trece por su parte suplicaron al rey, y lo lograron, que confirmase definitivamente el _adehenament_, necesario, según ellos, por diversas razones:

-El constante peligro que representaban los moros del Reino, _los quals stan molt armats y ergullosos._

-El armamento del pueblo ya fue ordenado por Fernando el Católico, _qui tenia tanta noticia de la necessitat de aquest regne._ Y sus razones tendría para mandarlo, ya que sólo fue dispuesto para el Reino de Valencia, lo que no hizo en ningún otro de sus territorios.

-El _adehenament_ era, _un exercisi tant bo y honest, que tanta auctoritat dona a Sa Real Magestat y en tot aquest regne, y tanta temor pot induhir als enemichs, y de tants mals y vicis retrau los jòvens, specialment en aquesta ciutat per ésser molt delitosa y apparellada a vicis._

-Prohibir el _adehenament_ para el pueblo significaba volver a la _captivitat e subjecció, e metre aquest regne en gran perill de infels e moros._

-El armamento debe ser universal, no sólo de los oficios, sino de _l'altra part de la ciutat, com son mercaders, notaris, hostalers, taverners, e altra manera de gent qui no son compressos en ningún offici_. Por ello, _los qui no son compressos sots algun offici, sien adehenats per parrochies_. Igualmente deben entrar en el _adehenament_ todas las villas reales del Reino ,tanto _per star moltes d'elles prop la mar, com per star entre moros enemichs de la Sancta Fe Cathòlica._

El _adehenament_ del pueblo es el hecho fundamental sin el cual no hubiera sido posible el paso siguiente concebido por Llorenç: la creación, protegidos por el poder de las armas, de una _germandat_ universal entre todos los oficios, labaradores y villas reales del Reino de Valencia, a los cuales, si su unión era verdadera, nadie osaría entorpecer las vias para la consecución de sus metas.

III.LA JUSTICIA.

Era una de las aspiraciones preferentes de la Germanía, ya que de la injusticia nacían la mayoría de los abusos. La confianza del pueblo en la imparcialidad en la administración de justicia llevaría a reconciliar _les voluntats de tots los del Regne, y no y hauria divisió ne intrínseca discòrdia entre.ls staments de aquell._ Pero el pueblo se quejaba de que sólo había conocido, _la poca justicia de aquest regne y les sobergueries, dans e ultratges que havem sostengut en lo temps passat._. Y de esto no sólo clamaban los gremios, sino los labradores y las villas reales, _les quals són molt oprimides y maltractades, y lo Real patrimoni de cascun dia se va disminuint y depauperant._

En la cúspide de la administración de justicia, según los agermanados, debía encontrarse, _hun president_(virrey) _que sia persona virtuosa, d'estima, auctoritat y experiència, del qual los pobles tinguen confiança que ha de fer justicia a tots equalment, sens excepció de persones._ El rey debería conceder a este presidente poder especial para sentenciar incluso pena de muerte, tanto a los pobres como a los poderosos, ya que de lo contrario, _si les persones militars no crehuen ni speren ésser castigats "ad penam mortis", sinò per la presència de Sa Magestat venint en estos regnes, no dexaran de cometre qualsevol crims y excessos, axí com fins aquí han comés._ El notario Jeroni Coll, enviado por la Germanía a la corte que se encontraba en La Coruña, insistió ante el rey para que el elegido para este importante cargo no fuese natural del Reino de Aragón, por el posible parentesco que pudiese tener con la nobleza valenciana. Carlos nombró al castellano Diego Hurtado de Mendoza, conde de Mélito como lugarteniente del Reino, cuya actuación fue nefasta para la causa agermanada, aún siendo el pueblo el único que aceptó en principio su nombramiento, ya que el brazo militar, excusándose en que el rey aún no había jurado los Fueros, protestó de esta designación, _ab hun leig e rigorós protest, axí contra la persona del dit lochtinent general com contra lo poder de Sa Magestat._ También protestaron el brazo eclesiástico y el gobierno municipal de Valencia, éste último sin previa consulta del Consell General. En definitiva ,según los Trece, sólo gracias al pueblo logró el virrey ser aceptado en el Reino, ya que contó con la oposición de los demás estamentos, especialmente del militar, que llegó incluso a enviar delegados suyos a la casa del lugarteniente para que, _stiguessen allí cascun dia, e fessen hun protest a cascun acte, a cascuna provisió, a cascuna declaració, no tenint-lo per virrey._ A pesar de estos desaires de los caballeros, el conde de Mélito, dejándose aconsejar por los enemigos del pueblo, _començà a fer parcialitat entre les persones militars e lo poble, abraçant-se ab les persones militars e mostrant en tot y per tot, tenir ira e inimicia a d'aquest poble, lo que causà en molta gent gran alteració e mutació, tenint poques sperances de ésser governats per ell ab rectitut._ Y si fue forzado a huir de Valencia por causa del _avalot_ contra su persona, cometido por _tacanys e mals hòmens_ y no por el pueblo, fue porque aquellos comprobaron que el virrey, _maltractava lo poble, fent-se part formada ab los cavallers e unint-se ab aquells, e que lo poble stava molt enujat e descontent_, y por ello, _tengueren atreviment los mals e vagabundos de cometre lo que cometeren._

Ante este proceder, los Trece pidieron al rey en julio de 1520 la destitución de don Diego y el nombramiento de otro lugarteniente que fuese esta vez natural del Reino de Valencia, como lo establecían los Fueros y Privilegios, e incluso presentaron su candidato ideal para el cargo: el Maestre de Montesa. Pero Carlos no destityó a Mendoza, que encabezó la guerra junto a los caballeros, lo que provocó que los líderes militares agermandos, Peris especialmente, afirmaran que su principal propósito era echar del reino a

los ladres enemichs dels cavallers..., e al putu ladre castellà bort del visrey..., e al traydor ladre de micer Figuerola(regente de la cancelleria)_que era pijor que lo putu del visrey._

Los oficiales reales del Reino pertenecían en su inmensa mayoría al brazo militar: Gobernador, Justicia civil, Justicia criminal etc. Este hecho condicionaba, según los agermanados, su actuación: _los officials fins a huy, ni en causes civils ni en causes criminals no han pogut fer justicia al poble com devien, e si la feyen, appassionadament, mirant més a les persones militars e potents que no als dèbils y menys potents._ Los oficiales, aunque eran notorios los _desórdens de pijor ejemplo fets per algunes persones principals de aquesta ciutat_, habían pasado por alto estos hechos, sin embargo, por el contrario sí que procuraban la _captura de alguns majorals y clavaris de officis e altres menestrals, que més per enujar-nos y parar-nos a inconvenient_ (al pueblo) _, que no per altra causa legítima los han empresonat y maltractat._

Tampoco encontraba el pueblo firmeza en las provisiones de los oficiales reales respecto a la autorización del _adehenament_, aprobando _algunes vegades nostres actes, mostres y preparacions..., e altres calumniant-nos de ajusts y gabelles e altres coses il.lícites..., de hon son venguts unes voltes a donar licència de fer les mostres y de ajustar-nos per a poder conferir y comunicar nostres coses, e altres voltes a manar-nos tot lo contrari, en axí que no trobem en ells fermetat ni constància alguna._ Se acusaba a los oficiales del Consell Real de provocar al pueblo, mandándoles cosas tan absurdas como el que aceptarían el _adehenament_ de los oficios, si el pueblo se comprometía a defender todo el Reino a su costa.

Con la peste, casi todos los oficiales reales habían salido de la ciudad, y aunque el pueblo les rogaba que regresasen y ejerciesen sus oficios ya que la epidemia había desaparecido, no lo hicieron, con el fin, según los Trece, de que el rey comprobase que no se podía administrar justicia estando el pueblo armado y le prohibiese el uso de las armas. Por este motivo habían huído entre otros, el Gobernador y el Justicia criminal, éste último, _sens causa alguna, seguint la opinió e intent que les persones militars de aquest regne tenen, se.n es anat e absentat de la present ciutat dexant hun lochtinent, de forma que, és cosa de gran admiració com se viu en una ciutat tan gran e tan populosa com aquesta, sense justicia alguna y com hun poble tan gran ho tollera._

El oficial más odiado por el pueblo no era, curiosamente, un caballero, sino un letrado, micer Martí Pons, abogado fiscal del Reino, a quien los agermanados acusaban de ser el máximo responsable _en los mals e excessos que fins a huy son stats comesos per les persones militars en les persones populars e de menys forces._ La parcialidad de Pons en

contra del pueblo llegaba a los extremos que, en la corte criminal la Germanía había encontrado, _molts processos de sentències de mort e altres contra menestrals e persones de poble, e no ha trobat hun sol procés ne huna sola sentència contra ninguna persona militar, jatsia los delictes y crims fets per los militars en persones populars, sien stats molt enormes, molt detestables e abbominables e en molt grandíssim nombre._ Por ello los Trece pidieron al rey su destitución y el nombramiento de un abogado fiscal más ecuánime, porque el _poble seria content que.s fes elecció de hun turch per advocat fiscal del dit Regne e que no u fos lo dit micer Pons._

Para erradicar los abusos de los oficiales reales, los agermanados rogaron al rey que autorizase estas medidas:

-_Que los officis de la adminsitració de Justicia de la ciutat e Regne de València sien temporals, axí com per Furs e Privilegis de la present ciutat es statuhit e ordenat._ Es decir acabar con los cargos hereditarios.

-_Que cascun official, acabat lo temps de son offici, haja de tenir taula de dar compte e rahó a d'aquells qui d'ells se volran clamar._

-_Que los jutges de la taula hajen de ésser huyt elegidors per sorts e redolins, ço és, dos del stament militar, e dos del stament ecclesiàstich, e dos del bras real, e dos altres de poble de la ciutat de València... E que aquestos se puxen assumir assessors a son beniplàcit, e que de aquells que volran a sorts e redolins ne sien elets tres per a que aquells hajen de ésser assessors als dits jutges de la taula, e que la dita elecció de jutges e de assessors se faça novament a cascun official que haurà de tenir taula._

Sólo con estas disposiciones, la Justicia podía ser administrada con imparcialidad y, _los menys potents no seran vexats, e los officials, al menys per temor, faran justicia._

La Junta de los Trece, a la vista del nulo eco de estas propuestas en la corte, decidió nombrar por su cuenta, _diversos oficiales de diversos officios de jurisdicción, hunos que llamavan electos de la Justicia, otros electos de la Sala y ciudad para mirar los libros y cuentas de la administración de aquella, otros para la Deputación, otros para guardar los portales de la ciudad._ Este uso ilegal de jurisdicción por los Trece, fue aprovechado por sus enemigos, que acusaron a los agermanados ante el rey de que, con estas medidas los oficiales reales estaban _tan atemorizados por los desacatamientos y amenazas, que no osavan hazer más de lo que ellos querían y era su voluntad._

IV. LA NOBLEZA.

La Germania declaraba en los primeros meses de 1520 que no deseaba, _tenir

pendència ab ningún stament, specialment ab lo militar, ans, volem honrar los cavallers, tant y més que acostumavem, puix per ells siam ben tractats y no injuriats ni damnificats, com som stats en lo passat._ Quebaba claro que el respeto de los agermanados por los caballeros estaba condicionado al cese de las presuntas vejaciones de éstos hacia el pueblo. Pronto estas declaraciones de buena voluntad cesaron cuando, por las intrigas y presiones nobiliarias, la actitud del monarca cambió radicalmente respecto a la Germanía, pasando de la clara permisividad a la prohibición expresa. Fue entonces cuando el pueblo expresó abiertamente su odio a los caballeros, cuyo orgullo les impedía tolerar, _en ninguna manera del món, que aquestos pobles sien senyors de sí mateixos, de sos bens, de ses cases, mullers e filles; sinò que volien tenir-los continuament subiugats, matant-ne tants com volen, acoltellejant-los, envergonyint-los, levant-los los bens, portant-se.n ses mullers e filles, axí com fins a huy alguns han acostumat fer. Y per què lo poble te huy forma de poder resisitir_ (por medio de las armas) _a semblants offenses, tenen grandíssima dolor de açó, e en nenguna forma ho poden tollerar._

Los Trece adoptaron varias medidas para debilitar el poder de los caballeros:

-Aceptar en la Germanía a los cristianos de las tierras señoriales, revisando y mejorando en provecho de los vasallos los derechos establecidos en las cartas de población y contratos de enfiteusis. Algunos señores, ante el temor de mayores perjuicios, aceptaron, tragandose el orgullo, las sentencias dadas por los Trece respecto a sus derechos. Tales fueron los casos de los señores de Manises y de Carlet.

-Alentar a los territorios, que en su momento habían formado parte del Real Patrimonio y que fueron enajenados por los monarcas, a que iniciasen por vías legales los pleitos para su reincorporación a la Corona. A ello respondieron los señoríos de Elx, Crevillent y Albaida.

-Obligar a los señores, cuyos derechos sobre algunas tierras o vasallos no estaban claros, a presentar los privilegios de donación o los contratos para ser estudiados por los abogados de la Germanía, Bertomeu Montfort y Jeroni Soriano.

Estas disposiciones, que podemos calificar de relativamente moderadas, dejaron paso posteriormente a otras más violentas, cuando se comprobó que sólo la fuerza de las armas haría cambiar de actitud al estamento militar. La primera de estas acciones punitivas fue el saqueo y destrucción del vizcondado de Chelva en agosto de 1520, como respuesta de la Germanía a la muerte de uno de sus síndicos. Los Trece autorizaron esta expedición presionados por el _avalot_ que ocasionó esta muerte. Pero no sería hasta junio de 1521 cuando estallaría la guerra, uno de cuyos detonantes fue el comportamiento del duque de Gandía respecto a sus vasallos agermanados. Con el enfrentamiento armado, los Trece perdieron el control de la Germanía. Ellos mismos fueron acusados de traidores al pueblo ,

buscando refugio en las cárceles de la ciudad. Los _reformadores de la república_, dejaron paso a los caudillos militares -Urgellés, Estellés, Peris, Borrell- defensores de un programa más radical que conllevaría, no al mero declive de la nobleza, sino a su completa extinción. Esta teoría de la desaparición de los caballeros como premisa para el triunfo de la Germanía había sido ya expresada por Guillém Sorolla en su discurso ante Rampston de Viciano, Gobernador de la Plana:

Pues tenemos al Rey de nuestra parte, y más de cincuenta mil hombres útiles de guerra en el Reino, la germania se mantendrá y guardará, y los otros miren, teman y callen; porque con el Rey y las fuerças que tiene, ella durará más que el estado militar deste reyno, que va ya de cayda, y no ha de quedar memoria de los caballeros, pues que han sido la causa de moverse el pueblo.

Los caballeros valencianos serían aniquilados como lo fueron los templarios. pues sus crímenes eran considerados por la Germanía, similares. Pero este hecho entrañaba un arduo dilema: la figura del rey no se concebía sin la existencia de los nobles, de los cuales él era la cima según la concepción feudal de la monarquía. Se ideó una solución. Los líderes agermanados serían los nuevos caballeros, y llevarían a cabo la misión que la nobleza valenciana no realizaba: defensa del Real Patrimonio y lucha contra los moros. En consecuencia algunos líderes militares de la Germanía imitaron el aspecto externo y las costumbres de los nobles, vistiendo lujosamente, organizando simulacros de combates contra fortalezas musulmanas en la plaza del mercado de Valencia, e incluso, como fue el caso del capitán agermanado de Gandía, Bertomeu de Cas, llegando a organizar en la colegiata de esta ciudad una protocolaria ceremonia, armándose caballero y ser proclamado nuevo duque de Gandía.

Una de las propuestas más revolucionarias de Vicent Peris y sus seguidores era el bautismo de todos los moros del Reino, especialmente los que eran vasallos de los caballeros y que constituían la base económica de su poder. El odio a los moros aumentó ante el hecho de que formaran parte del ejército de los nobles contra la Germanía. Los bautismos en masa se iniciaron después de la victoria agermanada de Gandía, aunque antes ya se había amenazado a diversas morerías con el ultimatum del bautismo o la muerte. Según la _crida_ que Peris proclamó después de su entrada triunfal en la ciudad de Valencia, la conversión de los moros a la fe católica conllevaría que el nombre de caballero careciera de sentido, ya que la mayoría lo eran porque tenían vasallos moros, que no deseaban entrar en la Germanía, y como los cristianos estaban todos a favor de ella, en el Reino de Valencia, bautizados los moros, sólo habría un pueblo cristiano integrado en una Germanía universal.

La nobleza valenciana, aunque salió vencedora de la guerra, quedó en una difícil situación económica. Sus vasallos no pagaron las rentas durante la revuelta, lo que generó un aumento alarmante de la deuda de los nobles con sus censalistas que, acabada la guerra les exigieron el pago de las pensiones de los préstamos. Sin embargo, las elevadas composiciones con que los señores castigaron a sus vasallos por rebeldes, y la revisión en su provecho de algunos derechos y servidumbres, les permitió una relativa recuperación. Con todo, la herencia más enojosa para sus intereses a largo plazo, fue sin duda alguna la conversión de sus vasallos moros en cristianos, hecho que éstos nunca aceptaron a pesar de los numerosos intentos, por parte de la jerarquía eclesiástica, para lograr su auténtica conversión, lo que desembocará en la drástica medida de su expulsión en 1609.

V. EL GOBIERNO MUNICIPAL.

Las aspiraciones de la Germanía respecto al gobierno municipal se centraban en dos sentidos:

- Reivindicar las funciones del _Consell General_.
- Participar del poder ejecutivo por medio de la elección de jurados menestrales.

El _Consell General_ era el órgano consultivo de la administración municipal y estaba formado en su mayoría por representantes de los oficios. Desde la primera mitad del siglo XV este órgano sufrió un proceso de recorte de sus funciones por parte de los jurados, racional, síndico y abogados, los cuales consiguieron, en 1435, que el _Consell General_ le concediera poder para realizar algunas deliberaciones sin su previa consulta. Este poder sólo concernía a _remoure officials de la Sala, si necessari era, e fer-ne elecció de nou..., moderar salaris dels dits oficials e altres coses_, pero con el tiempo se acusó a los jurados de abusar de esta facultad, disminuyendo considerablemente la influencia del _Consell general_. En 1519, los _consellers_ podían proponer a los jurados cualquier asunto, pero si éstos no lo consideraban conveniente no lo presentaban ante el _Consell General_, para su aprobación, anulando así toda iniciativa de los _consellers_. Además, los jurados convocaban el _Consell_ sólo cuando les era forzosamente necesario, obrando la mayoría de las ocasiones a su criterio. Según los jurados, los _consellers_ debían contentarse con aconsejarles sólo en aquellos asuntos que no podían concluirse sin la determinación del _Consell_, como eran, el carregament de censales sobre bienes de la ciudad, hacer _cots, status e ordinacions, fer provisions de vitualles_. Con excepción de estos casos, los jurados tenían plena autoridad para ordenar lo que juzgasen conveniente. En marzo de 1520, los _consellers_ protestaron de semejantes declaraciones, insistiendo en su función de asesorar a los jurados en todo lo concerniente al gobierno de la ciudad, acusándoles de acaparar, _tot lo regiment e administració de la dita ciutat sens convocar los consellers e sens delliberació

del Consell._ El ejemplo más notorio de este proceder de los jurados lo constituía el caso reciente del juramento del nuevo rey Carlos I. Este envió a Valencia a Adriano de Utrech como representante para que en su nombre jurase los Fueros y Privilegios, y los jurados, sin la consulta del _Consell_ y violando todas las leyes del Reino, denegaron al cardenal Adriano el juramento. Durante la Germanía, el _Consell_ asumió de nuevo pleno protagonismo, y de mero órgano consultivo pasó a tener un poder e influencia sin precedentes en el gobierno de la ciudad.

En la Corona de Aragón, los _ciudadans honrats_, integrantes del brazo real, monopolizaron en un principio el gobierno municipal -la juradería-, pero a partir del siglo XV se vieron forzados a compartir el gobierno con los artistas y menestrales. Este proceso se dió en Aragón, Cataluña, Mallorca, Sicilia y Cerdeña, pero no ocurrió así en el Reino de Valencia, donde los _ciudadans honrats_ y la nobleza seguían monopolizando en 1519 el poder ejecutivo municipal, ya que eran los únicos que entraban en la _ceda_ o nómina de candidatos para el cargo de jurados, que el rey, siguiendo la opinión del racional, enviaba para la elección. Durante la celebración de las Cortes de 1510 en Monzón, Joan Llorenç protestó de esta discriminación entre los círculos valencianos, pero se le respondió con evasivas. En 1520 se pide abiertamente al rey la entrada de artistas y menestrales en la juradería de la ciudad de Valencia. Se le hacía ver al monarca la grave injusticia que representaba el hecho de que en los restantes estados de la Corona de Aragón el pueblo tuviese jurados y ocurriese lo contrario en Valencia, cuando en ella habían, _tantes persones honrades com y ha en los officis e quatre braços._

Existía una posible vía legal para la entrada del pueblo en la juradería: la confirmación del monarca de un privilegio del rey Pedro el Grande, de 1278, que establecía la elección de seis jurados; dos de la _mà major_, dos de la _mà mitjana_ y dos de la _mà menor_, entendiéndose ésta última como la formada por los artistas y menestrales. Este privilegio tenía el inconveniente de que nunca había llegado a aplicarse, estableciendo Jaime II en 1321, que los jurados fuesen dos caballeros y cuatro ciudadanos. Pero este sistema otorgaba una excesiva representación a los ciudadanos y, como afirmaban los Trece, era absurdo, _per haver-hi molt poch ciudadans honrats en la dita ciutat, que de dos en dos anys quasi tornaven huns mateixos al dit offici, e aquells per sos propis interessos y passions han axí malgonemat la dita ciutat._ Por el contrario el pueblo constituía la parte más numerosa y del que se recaudaban mayores ingresos por los impuestos, por ello, _és bé que en lo govern e regiment de la dita ciutat tinguen part, axí com los altres staments, per què sapien los drets que paguen, en que.s converteixen, com hajan vist y conegut fins a huy que no.s converteixen en les coses que justament se deuen convertir._

Muchos de los impuestos que pagaba el pueblo se consideraban injustos. Uno de ellos era la *_quema_*, imposición que se aplicaba a los productos que entraban a Castilla o salían de ella, y que tenía su origen en los siglos XIV-XV. A comienzos del XVI, su recaudación no respondía al motivo de su imposición, pasando directamente a las arcas reales. El gremio de *_peraires_* era el oficio que más pagaba por este concepto, a causa de la lana que importaba de Castilla. Ya en 1518, y por iniciativa de Joan Llorenç, los *_peraires_* enviaron una embajada al rey para protestar de la injusticia de esta imposición. Otro derecho impopular era el llamado *_bollatí_*, especialmente para los *_velluters_* que protestaban que su recaudación, *_era grandíssim y evident dan e prejuhí e servitut, axí dels velluters e mercaders e qualsevol altres persones que en la present ciutat tracten y negocien de sedes texides, brocats e altres draps, en los quals se haja de posar lo dit bollatí._* La decisión revolucionaria de suprimir todos los derechos en febrero de 1521, surgió precisamente de gremio de *_velluters_* y por causa del *_bollatí_*. Esta medida contó con la desaprobación de Joan Llorenç, cuyo ideal en materia de derechos lo constituían las ciudades italianas, especialmente Génova, que organizaban su gobierno autónomo en los ciudadanos, en el comun. Sólo así se podía evitar la ilicitud de algunos derechos y las irregularidades en su recaudación, cosa que no ocurría, según Llorenç, en Valencia, pues en ella, *_la col.lecta y percepció de aquells_* (los derechos) *_han recaygut en algunes particulars persones que, ni may ne han donat compte, ni sab_* (el pueblo) *_de tan gran suma de pecúnies lo que se.n ha fet, enriquint-se elles, en gran dan e jactura del poble._*

La elección de jurados menestrales posibilitaría la entrada del pueblo en la Generalitat, ya que a los jurados correspondía elegir diputado, contador, clavario y administrador. En 1521 fueron elegidos como administrador el jurado de los menestrales Andreu Gomis, *_velluter_*, y como contador el jurado de los artistas Jaume Pons, *_cirurgià_*, ante las protestas de los restantes diputados que fueron acalladas por las espadas de Gonzalo d' Arcos y Vicent Peris, dos de los doce electos por la Germanía para el control de la recaudación de los impuestos de la Diputación.

En relación directa con los derechos

VI. LA MONARQUÍA.

En su origen, la actitud de los agermanados hacia la monarquía fue muy positiva, pues para ellos, el rey era el único que podía remediar su situación. Posteriormente, ante la toma de postura de Carlos en contra de la Germanía y a favor de los caballeros, la fidelidad del pueblo tantas veces esgrimida, ya no fue tan evidente.

Quizá la Germanía puso demasiadas esperanzas en el nuevo rey, animada por el proceder de Carlos en Aragón y Cataluña, ya que en estos territorios, *„Sa Magestat, per sa molta clemència ha assentades en lo Regne de Aragó y en lo Principat de Cathalunya les coses de la Justicia, abraçant y mirant molt per los pobles per què sien mantenguts en aquella, que lo mateix, per sa benignitat, farà en aquest son regne, que tant fidelíssim y affectat és.* Todos los estamentos del Reino deseaban la venida del rey para jurar los Fueros y celebrar Cortes, los agermanados consideraban, *„hun intollerable dan*, que Carlos no viniese a celebrarlas, ya que en estas Cortes el pueblo podría denunciar los, *„molts greuges e prejudicis que.ns són stats fets en tot lo temps passat, maltractant-nos com si fossem sevrs catius, provehint-y molt poch la justicia, com encara en drets, vitigals e altres il.lícites imposicions que aquest poble ha pagat y paga huy en dia, dels quals la Real Magestat ne la sua regia cort ne fe son aprofitats ni aprofiten.*

En relación directa con de los derechos se encontraban los censales, en los que el pueblo veía la principal causa del pago de muchos impuestos. La deuda pública municipal era considerable, fruto de los numerosos préstamos que la ciudad de Valencia había ofrecido a la monarquía, a lo largo del siglo XV, aunque también se cargaron censales para avituallar la ciudad y por otras causas. La política agermanada respecto a los censales era clara: *„los censales y ciensos que fueron cargados veynte y cinco años ha o màs, pues sean con cartas de gracia, que sean avidoa por exintos y quitados, pagándoles las pensiones hasta ahora devidas: que ya sobran mucho más en doble que la propiedad.* Para llevar a cabo este programa, la Germanía eligió representantes para la *„Claveria del Quitament* y para el control del Almudín, pero el mayor triunfo en este sentido fue la elección del mercader Joan Caro como racional de la ciudad, cargo que conllevaba el control de las finanzas municipales.

VI. LA MONARQUÍA.

En principio la actitud de los agermanados hacia la monarquía fué leal, pero posteriormente, cuando Carlos tomó partido en contra de la Germanía y en favor de los caballeros, la fidelidad del pueblo ya no resultó tan evidente.

La Germanía había puesto muchas esperanzas en el nuevo rey. Incidiendo en la clara discriminación del monarca respecto a Valencia por no convocar Cortes, los Trece recordaron a Carlos que: *„Sa Magestat, per sa molta clemència, ha assentades, en lo Regne de Aragó y en lo Principat de Cathalunya, les coses de la Justicia, abraçant y mirant molt per los pobles per què sien mantenguts en aquella, que lo mateix, per sa benignitat, farà en*

aquest son Regne que tant fidelíssim y affectat és._

Todos los estamentos del Reino de Valencia deseaban la venida del rey para jurar los Fueros y celebrar Cortes. Los agermanados tenían puestas sus esperanzas en estas Cortes, tanto que si no se convocaban lo considerarían, _hun intollerable dan_, en ellas podrían exponer al rey, _los molts greuges e prejudicis que.ns son stats fets en tot lo temps passat, maltractant-nos com si fossem catius, provehint-y molt poch la Justicia, com encara en drets, vitigals e altres il.lícites impositcions que aquest poble ha pagat per molt temps y paga huy en dia, dels quals, la real magestat, ne la sua regia cort ne fer son aprofitats ni aprofiten._ Cuando se supo que el rey no vendría a Valencia debido a su inmediata partida al Imperio, los agermanados le hicieron saber que , _tots sos pobles tenim gran tristor e pena, e som constituïts en necessitat que, mentres Sa Magestat sia present en estos regnes, nos dexe tal assento y govern en la Justicia._

En los tres brazos del Reino ya se discutía el aceptar o no el juramento del rey por procurador como lo pedía Carlos, por no ser conforme a Fueros y privilegios. Por su parte, la Germanía mostró desde un principio su voluntad de aceptar el juramento como lo deseaba el monarca, y éste se lo agradeció con importantes concesiones. Los agermanados ofrecían al rey que en _lo jurament y en lo servici y en totes les altres coses que a nosaltres toquarà e porem mostrar la naturalíssima fidelitat e affecció que tenim a Sa Altesa, ho farem ab molt prompta e sincera voluntat, car la nostra intenció no serà, per propis interessos, detenir a Sa Altesa_, como así lo hacían, _los qui a nostres bones obres e intencions contravenen_, es decir los caballeros. En la embajada que los agermandos hicieron a Carlos en Barcelona, los embajadores le juraron por rey en representación del pueblo: _Essent lo rey en Barcelona, anaren los vostres Tretze a Barcelona, e digueren que allà l'havien jurat, e que.s deya per aquells que tot lo que havien volgut, havien acabat ab lo rey, e que ell los havia donat la mà e ells se havien pres lo braç._

Este favor inicial del monarca, debido principalmente a la influencia del regente de la cancelleria del Consejo de Aragón, García Garcés y del vicescanciller Antonio Agustín, cambió a partir de junio de 1520 cuando Carlos, presionado por el estamento militar y por el virrey, ordenó a los Trece por medio del Maestre de Montesa, cumplir cinco cosas por las que quedaba anulada toda la organización de la Germanía. Con el despacho de esta orden, la figura del monarca, que tanto había idealizado y venerado el pueblo, se contempló con recelo y fué objeto de censuras y burlas. En el carnaval de 1521, _pusieron hun dia en el mercado de Valencia, a la entrada de una calle que se dize el Trenque, una figura del emperador con la tiara en la cabeça, cabeça abaxo y las nalgas descubiertas. Cobría y descubríalo con una vela de lienço por que la gente más allí se allegasse, de dónde nasció

mucha burla y scarnio, y a muchos pareció mal porque se interpretó por muchos a mala intención._ Se generalizaron las opiniones irrespetuosas hacia Carlos, declarando que, _si el rey viniese en Spanya e no hiziesse lo que ellos querian, con hun cuerno al rabo le harían volver a Flandes._ Con el enfrentamiento armado creció la repulsa al rey, predicando que ya no existía rey porque no volvería a España, e incluso se procedió a su destitución: _En un lugar de la Germanía dieron poder a unos síndicos, muy largo y bastante, hasta crear nuevo rey._ Esto courría en setiembre de 1521, cuando el poder de Vicent Peris estaba en su cénit. El día en que éste se enfrentó con el marqués de Cenete y demás oficiales reales, la gente le animaba exclamando: _Déu quart a Vicent Peris de traydors y li done victòria, e vixca Vicent Peris contra lo rey y tot lo món._

A pesar de todo, la institución monárquica fue siempre aceptada por la Germanía, la posibilidad de la desaparición de la figura del rey parece inimaginable en su ideario. Preguntado un líder agermanado si en el nuevo orden social habría rey, su respuesta fue afirmativa, ya que no podía existir Reino sin rey. La cuestión era encontrar un monarca que conectase con las propuestas extremistas de la última fase de la revuelta, y es aquí donde se inscribe la mítica figura del _rey Encobert_ , que acabaría con la monarquía feudal de Carlos I.

VII. LA GERMANIA COMO NUEVO ESTAMENTO SOCIAL.

El pueblo era consciente que su unión molestaba a la nobleza valenciana, que hasta entonces, según él, se había aprovechado de su división, involucrándolo en sus luchas de casta -_bandositats_- y haciéndole objeto de innumerables abusos. Por esta causa, desde el nacimiento de la Germanía, el interés de los caballeros estará en demostrar ante el rey la ilegalidad de esta unión, tachándola de _cloca_, _gabella_, y especialmente de _unió_, comparando sus intenciones con la anterior Unión contra la monarquía (1347-1348). Por este motivo, los agermanados, como los antiguos unionistas, debían ser condenados a la pena de muerte y confiscación de bienes, como lo establecían los Fueros: _E qui contra les dites coses atemptarà de fer sie e reomangue traýdor, e axí com a traýdor sie punit personalment e condempnat a mort e perdre tots los seus béns..._.

Los agermanados contrarestaron estas acusaciones declarando que, _aquest poble de la ciutat de València no te feta unió ni germandat entre sí, ni ab altres pobles, sinò què solament stà adehenat._ Afirmación que no era totalmente cierta, pero la Germanía era consciente de la imposibilidad de demostrar la legalidad de su organización. Sí era absolutamente legal el _adehenament_ y por ello bajo esta denominación la Germanía

estaba a salvo.

Protestaron ante el rey de las intrigas de los nobles, ya que en ninguna manera habían organizado, _les unions y gabelles de que.ns volen interpretar, ni.s pot dir ésta ésser semblant a d'aquella antiga Unió, que per Furs y Privilegis del present Regne fonch reprovada, car açí no tenim fetes lligues ni capitulacions deshonestes ab ningú, ni.ns entenem ab gents stranyes ni de altres regnes, ciutats o viles, sols treballam per la virtud y per alcançar justicia y llibertat, y per vies lícites y honestes._ Las calumnias provienen de _aquelles persones que no u miren ab bons hulls, ans ho repoven, y volrien que tot se anichilas per poder subjugar als dits pobles e universitats e viles reals._ La Germanía aseguraba que no tenía propósitos delictivos, sino que, _com tots los officis de aquesta ciutat tenen los col.legis e companyies lícites, axí, per ésser les necessitats comunes de tots, han recaygut en una conformitat de demanar justicia e de no voler consentir sobres y oppressions._ Sus verdaderas intenciones, cuya consecución siempre sería por vías legales, eran: _star armats y preparats per servici de Sa Magestat y deffensió de nostra pàtria..., procurar de mà de Sa Magestat remey per a nostres necessitats y per al bon govern de la terra y augment dels comercis de aquella._

Con la guerra se perdió el interés por mantener la legalidad. Así, los jurados de Valencia, que en los primeros meses de 1520 habían publicado una crida en las tierras del Antiguo Patrimonio -Paterna, Benaguacil y La Poble- prohibiendo el _adehenament_, por temor de que desembocase en germanía, en junio de 1521 -cuando el pueblo ya tenía jurados- revocaron esta crida, autorizando abiertamente la Germanía. Las expresiones de los agermanados en este período eran claramente subversivas y temerarias, como la increpación que hizo al Baile General, el _calderer_ Ballester: _Senyor, sabeu de que parlam? Venim rahonant que, dich yo a d'aquestos que fassam lo que s.a de fer, que matem los cavallers e prengam tot lo argent de les sglèsies, e que anem contra los moros que no y reste moro dengú._

La Germanía aspiraba como última meta, arraigar y consolidarse en el Reino como un nuevo estamento, el del pueblo, en el que estarían representados los artistas, menestrales y labradores, los cuales coincidían en declarar que, a pesar de ser la parte más numerosa de la población, nadie se preocupaba por ellos, pues, _tothom stà posat en sos propis avanços e interessos, e poch són los que miren per lo beneffici de la república y gent comuna_, siendo manifiesta la _poca deffensió, protecció e cura que havem conegut e conexem en les altres persones y staments del Regne a respecte nostre._ Piden el apoyo del rey, ya que los enemigos del pueblo muestran _desplaher que lo poble se senyale en res, ni gose parlar, ni sia part per a servir a Sa Magestat, com sia cert que, ab lo poble unit y affectat a son real servici conduhirà ab facilitat moltes coses, que no axí facilment se conduhirien._

Los agermanados manifestaban al rey que no deseaban crear divisiones en el Reino, ni establecer su propio gobierno, despreciando a los oficiales reales, tan sólo deseaban, *_viure y conservar-nos en nostre grau y stament_*. Pero lo que encontraban injusto era el hecho que los brazos militar, eclesiástico y real disfrutaran de la facultad de reunirse donde quisieran y tantas veces como desearan, sin previa licencia de ningún oficial real, y por el contrario, *_hun poble tan gran, tan bo y tan fel, e axí apparellat per a morir per lo servey de Sa Magestat e exaltament de sa corona, deia ésser privat dels dits ajusts._* Según estas afirmaciones, parece evidente que el pueblo no se identificaba con el brazo real, que más bien estaría constituido por los representantes de las oligarquías ciudadanas de Valencia y las demás ciudades y villas reales. Los Trece reclamaban la autorización para que el pueblo pudiese convocar sus reuniones como lo hacían los otros estamentos, sin impedimento ni permiso legal alguno, creando su propia organización que estaría bajo la máxima autoridad de unos síndicos, los Trece, asesorados por sus correspondientes abogados y procuradores, *_per ésser nosaltres_(los Trece) _persones llegues._* Igualmente exigían para el pueblo la misma protección que los demás brazos del Reino frente a los contrafueros cometidos por los oficiales reales, ya que era práctica usual, la violación de Fueros y Privilegios por parte de los oficiales. Recordaban al monarca que cuando se cometían contrafueros contra algún miembro, tanto del brazo militar como eclesiástico, la persona agraviada hacía reunir el brazo y exponía el contrafuero a él ocasionado, deliberando los integrantes del estamento si la infracción se podía considerar o no contrafuero. Seguidamente, el brazo elegía embajadores que notificaban al oficial el contrafuero por él cometido, instándole a que lo reparase, lo que generalmente hacía. Los agermanados aseguraban que no ocurría lo mismo cuando se hacía un contrafuero contra alguna persona del pueblo, ya que, *_si.s fa hun contrafur contra hun menestral o persona del poble, no te forma ni camí per a reparar aquell._* Por ello, los Trece, para acabar con esta situación, suplicaron al rey que, *_via de provisió, mane e proveheixca que, tostemp que algun contrafur será fet contra alguna persona que no serà del bras militar ni del bras ecclesiàstich, aquell tal, notiffique lo contrafur al sots-síndich de la ciutat de València, e aquell, dins dos dies, haja de ajustar consell civil de la dita ciutat, e faça preposar lo dit contrafur. E essent delliberat en lo consell ésser contrafur, en tal cas, se hajen de elegir persones les quals entenguen en la reparació del dit contafur, de forma tal, que aquell ab tot efecte sia reparat, axí com se fa en les altres persones militars e ecclesiàstiques._*

En la Germania entraron también la inmensa mayoría de ciudades y villas reales del Reino, las cuales como primer paso, ya se habían *_adehenat_* por *_star moltes d'elles prop de mar, com per star entre moros enemichs de la sancta fe cathòlica._* No negaban los Trece, la solidaridad que existía entre todas ellas y el pueblo de Valencia, *_per ésser tots*

vassalls de Sa Magestat, y ha molta amistat, molta conformitat, e los huns no dexaran de ajudar als altres en lo que poran._ Esto era perfectamente legal, ya que, _les dites universitats e viles reals, per privilegis per diversos reys atorgats, tenen facultat de valer-se e ajudar-se les unes a les altres, car altrament, lo patrimoni real no.s poria conservar, porque los barons e cavallers, tostemps que tenen pendència ab alguna vila real, entre sí se fan valençes e se ajuden ab totes ses forces, y es rasonable cosa que, puix los vassalls e terres de barons entre sí se ajuden, si.s presten auxili e favor, que les viles reals e vassalls de sa Magestat se puguen entre sí ajudar e affavorir..., car altrament los vassalls de Sa Magestat, per ésser deffesos se avassallarien en terres de barons e cavallers._ Las ciudades y villas reales encontraron en la Germanía la vía idónea para canalizar sus reivindicaciones: entrada del pueblo en el gobierno municipal, vigilancia de la actuación de los oficiales reales y defensa contra los señores territoriales a los que acusaban de ocasionarles , _moltes afflictions, molts dans e molts scàndels, morts, coltellades e altres maltractaments_, de tal manera que, _no sols los particulars de les dites universitats e viles reals, però encara, lo patrimoni real ha rebut e reb per los dits militars grans dans e prejuhins, ocupant-se la jurisdicció real, altres ocupant-se los termens de les viles reals, e altres ocupant-se les aygues e molts altres drets._

La expansión y relaciones de la Germanía de Valencia con otros territorios de la Corona de Aragón, e incluso con Castilla es indudable. En estos términos lo expresaban Bertomeu Montfort y Jeroni Soriano:

No contentos de las comociones por ellos hechas en el Reyno, han procurado de comover el reyno de Aragón, Catalunya e Mallorca, embiando personas proprias para predicar la Germanía e comover los pueblos con falsas y muy sinistras informaciones, de dónde se ha seguido la comoción de Mallorca y la expulsión del visorey, y totos los exesoos y desórdenes de aquella isla.

Los mismos tratos han tenido con la Juncta de Castilla, y specialmente con la ciudad e Toledo, por dónde se puede bien dezir que de Valencia ha nascido el principio y origen de todos los males de Espanya, porque de aquí provino que los de Toledo, creciendo su malicia, scrivieron a la ciudad de Gante, en Flandes, en mucho prejuhicio de la Cesárea Magestad, por comover aquellos pueblos e subvertir de todo su dominio.

Stavan tan apassionados con la Juncta de Castilla que, no suffrían que nadie osase dezir la victoria de los Governadores. Falsificaron una letra, la qual hizieron imprimir y publicar por la ciudad, en que se rezava la batalla de Johan de Padilla con los Governadores, y davan al dicho Padilla la victoria, y si algunos mercaderes tenían letras de la verdad, menazavan y maltractávanlos porque no las publicassen.

Viciana señala las relaciones de los agermandos valencianos con Mallorca y Murcia,

pero donde más apoyo encontraron fue en Aragón y Cataluña. Tanto es así, que el virrey, una vez sometida la ciudad de Valencia, decidió enviar urgentemente embajadores a estos territorios. Eligió para esta misión, muy astutamente, a los dos abogados de la germanía, Monfort y Soriano, para darles ocasión de expiar sus posibles culpas, los cuales, agradecidos, aceptaron la ocasión que les brindaba el conde de Mérito. Bertomeu Montfort fue a Cataluña para informar de los excesos cometidos por los agermanados, suplicar a los oficiales y regidores de las más importantes ciudades del Principado, que trabajasen en conservar la fidelidad al rey de los catalanes, y negociar con las autoridades que los agermanados valencianos que entraban en Cataluña fuesen presos y castigados. Mayor peligro se constataba en Aragón, donde algunos líderes valencianos como Gonçal d' Arcos, habían entrado para conmover a los aragoneses hablándoles de la tiranía del virrey con sus fueros y libertades. Jeroni Soriano fue enviado a Zaragoza para impedir que entrase gente en ayuda de Valencia e insistir en _les culpes de la Germania, y...justificar la part del dit visrey e dels magnats e cavallers del regne._ Los dos abogados confeccionaron para sus respectivas embajadas un extenso memorial en el que se detallaban los crímenes de los agermanados, _en culpa dels pobles e descàrrech e desculpa de Sa magestat e de sos officials._

Respecto a las relaciones con Mallorca, aparte de las noticias que da Viciana del agermanamiento con Valencia en febrero de 1521, sabemos que Xàtiva y Alzira tuvieron contactos con la isla; en setiembre de 1521, caída la ciudad de Valencia, los agermanados refugiados en estas dos ciudades, ordenaron a los de Cullera que instaurasen de nuevo la Germanía, ya que tenían necesidad de su puerto para tener _lo pas segur per anar a Mallorca y tenir avisos de Mallorca a d'aquells y d'aquells a Mallorca._

CONCLUSION

Las propuestas de Joan Llorenç y los líderes de la primera etapa de la Germanía no pueden calificarse de revolucionarias, se limitaban a _reformar la república_ dentro del marco foral. Será a partir de febrero de 1521 con la abolición de los derechos, cuando los líderes moderados empiezan a perder la dirección de la revuelta. La guerra confirmará plenamente este hecho; el poder pasa ahora a manos de los jefes militares, Urgellés, Estellés y principalmente Peris, partidarios de la acción revolucionaria. Los Trece, aconsejados por Llorenç, intentaron retomar el poder e impedir la guerra abierta, con el nombramiento del marqués de Cenete como Gobernador, y de Joan Caro como capitán general del ejército agermanado. El fracaso fue total. Cenete, a pesar de su demagogia no consiguió el respaldo popular suficiente para imponer su autoridad. Caro fue rechazado por

un ejército más partidario del saqueo que del enfrentamiento directo con el enemigo. El fracaso de la Germanía estuvo motivado esencialmente por la división entre sus líderes, dispuestos unos a pactar con el virrey y los caballeros, y empeñados otros en continuar una ya inviable revuelta popular._